

Dokumentasi Dataset.

Variable dari penelitian ini terdiri dari:

1. Variabel Dependen: Penghindaran Perpajakan
2. Variabel Independen: Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan tahunan perusahaan Sektor property and real estate yang terdaftar di BEI selama tahun 2019-2023 yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) maupun diperoleh melalui akses internet pada www.idx.co.id. Data yang dipakai merupakan data runtut waktu sesuai dengan tahun yang telah ditentukan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain yang sudah dalam bentuk publikasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan yaitu metode yang dilakukan dengan memperoleh berbagai data dari buku-buku, jurnal-jurnal yang dipublikasikan, laporan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam ruang lingkup penelitian ini. Peneliti juga menggunakan media elektronik dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan koneksi internet dalam mengakses data yang dibutuhkan selama penelitian.